

Н.Г. Яковлева¹

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ: ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ И МАРКЕТИЗАЦИИ*

Ключевые слова: образование, политическая экономия, производительные силы, производственные отношения, цифровизация образования, маркетинг образования.

Распад СССР и переход к рыночной экономике вызвали существенные изменения во всех сферах экономической жизни нашей страны. В большинстве отраслей общественного производства прошли процессы либерализации и приватизации, в результате которых были ликвидированы все основные компоненты плановой системы, а частная собственность стала абсолютно доминирующей, причем произошло это вследствие главным образом трансформации государственных предприятий в частные, а не путем развития частного бизнеса наряду с государственным предпринимательством.

В сфере образования ситуация складывалась во многом иначе. Образование так же оказалось включено в сферу рыночных отношений, но процессы либерализации этой сферы шли медленнее и не привели к полному вытеснению плановых основ. Не меньшие особенности были характерны и для трансформации отношений собственности. В сфере и среднего, и высшего образования организации (школы, высшие учебные заведения) сохранили государственный статус. Частные (негосударственные по формальному статусу) образовательные организации создавались в большинстве случаев заново. Они существовали и существуют параллельно с государственными.

Однако рыночные трансформации захватили и сферу образования, причем наиболее интенсивно они стали развиваться в последние два десятилетия.

К числу основных трансформаций в сфере образования следует отнести следующие.

Во-первых, произошло сокращение бюджетного финансирования образования. В условиях низкой заинтересованности частного бизнеса в финансировании образования это привело к существенному сокращению (почти в 3 раза по сравнению с периодом активного развития СССР – 1960-70-ми годами) доли расходов на

¹ **Яковлева Наталья Геннадьевна**, кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития Института экономики РАН, Москва, Россия (tetn@yandex.ru).

***Цитирование:** Яковлева Н.Г. (2021). Трансформации образования в экономике постсоветской России: взаимосвязь цифровизации и маркетинга // Вопросы политической экономии. № 2 (26). С. 146-157. DOI: 10.5281/zenodo.5040336 (<https://zenodo.org/record/5040336>)

образование по отношению к валовому внутреннему продукту страны. В настоящее время эта доля составляет порядка 3,5 – 3,6% (Таблица 1). Для сравнения укажем, что в странах Западной Европы и ряде наиболее динамично развивающихся стран Азии эта доля составляет порядка 6%¹.

Таблица 1
Динамика государственных расходов на образование в СССР и России от ВВП (в %)

Годы	Доля финансирования образования, в % от ВВП
1950-е	10-12%
1970	7%
1995	4%
2003	3,6%
2006	3,9%
2012	3,8%
2015	3,7%
2017	3,5%
2019	3,6%

Источник: Составлено автором на основе данных Единого портала бюджетной системы РФ (URL: http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82?_adf.ctrl-state=ch942xj6_4®ionId=45 (Дата обращения: 13.01.2021)), Российской академии образования, Всемирного банка, статистических сборников НИУ ВШЭ (Индикаторы образования, 2007, 2020; Образование в цифрах, 2020), см. также (Смолин, 2020. С. 4-23).

Во-вторых, изменилась модель финансирования образовательных организаций из государственного бюджета. Был в большей или меньшей (в зависимости от сферы образования и ряда других параметров) реализован принцип «деньги следуют за учеником». Кроме того, переход к финансированию образовательных организаций преимущественно из региональных бюджетов привел к высоким (до 3-4 раз) различиям в уровне оплаты труда преподавателей между регионами Российской Федерации.

В-третьих, в постсоветской России стало активно развиваться платное образование (за счет средств обучающихся или их законных представителей). Особенно активно этот процесс развернулся в сфере высшего образования. Так, если в РСФСР накануне рыночных реформ образование было полностью бесплатным, то с конца 1990-х годов доля бюджетных мест в ВУЗах не превышает 50% (Таблица 2).

Таблица 2
Динамика численности студентов в государственных образовательных организациях высшего образования (высших учебных заведениях) по источникам финансирования обучения

Источник финансирования	Учебный год								
	1995 / 1996	2000 / 2001	2005 / 2006	2010 / 2011	2013 / 2014	2014 / 2015	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019
За счет средств бюджетов всех уровней	91%	65,6%	50,2%	43,5%	38,9%	39,7%	47,5%	48,1%	48,7%

¹ Education at a Glance..., 2018

Продолжение таблицы 2

Источник финансирования	Учебный год								
	1995 / 1996	2000 / 2001	2005 / 2006	2010 / 2011	2013 / 2014	2014 / 2015	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019
С полным возмещением затрат на обучение (на коммерческой основе)	9%	34,4%	49,8%	55,2%	61,1%	60,3%	50,9%	50,3%	49,6%

Источник: Составлено автором на основе данных Министерства науки и высшего образования РФ (URL: <https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/> (Дата обращения: 13.01.2021)), Федеральной службы государственной статистики, статистических сборников НИУ ВШЭ (Образование в цифрах, 2014, 2016; Индикаторы образования, 2018, 2020).

В-четвертых, образование в целом и высшее в особенности стало во все большей степени ориентироваться не на плановые задания по подготовке кадров для народного хозяйства (эти планы ушли в прошлое одновременно со всей остальной системой планирования) и даже не столько на индивидуальные личностные пристрастия обучающихся, сколько на конъюнктуру рынка, причем не только национального, но и глобального. Следствием этого, стала, в частности, переориентация высших учебных заведений на подготовку преимущественно экономистов, финансистов, менеджеров, юристов при сокращении подготовки школьных учителей, инженеров и т.п.

В-пятых, управление образовательными организациями стало во все большей степени ориентироваться на получение коммерческих результатов, а не на решение задач всестороннего гармоничного развития личности обучающихся в процессе образования как триединства обучения, воспитания и просвещения (Смолин, 2014). Как следствие, эта ориентация («приносить ВУЗу деньги») стала доминирующей и для педагогического состава.

Все эти и многие сопутствующие трансформации стали слагаемыми общего процесса все большего подчинения целей, форм организации и даже содержания образования отношениям товарного производства, обмена и их форме – рынку. Для обозначения этого процесса автором данного текста ранее было введено понятие *маркетинга образования* (подробнее об этом см.: (Яковлева, 2017; 2018)).

Содержание образования как процесса со-творчества вытеснялось и вытесняется рыночными императивами. Результатом становится превращение образования в акселератор социального отчуждения¹, характерного для капитализма. Историческая же миссия образования по мнению автора состоит в развитии культуры, социально-творческого потенциала людей, т.е. образование должно формироваться и развиваться как сфера разотчуждения (Булавка-Бузгалина, 2018а; 2018б).

Существенно, что все эти процессы разворачивались на фоне фундаментальных трансформаций системы производительных сил и производственных отношений позднего капитализма². Одним из основных трендов, прямо связанных с возрастанием роли образования в экономике и обществе, стало формирование знание-

¹ Содержание этого понятия раскрыто в следующих работах: (Ollman, 1971; Meszaros, 1970; Musto, 2010; Бузгалин, 2018).

² Подробнее об этой категории см.: Mandel, 1987.

емкого производства, ведущего по мнению С.Д. Бодрунова к формированию качественно нового состояния социума – ноономики (Бодрунов, 2018). Существенно, что возрастание роли знаний в социально-экономическом развитии отмечается и многими другими исследователями еще с середины XX века (Machlup, 1962).

В настоящее время наиболее актуальной формой развития информационно-коммуникационных технологий стала цифровизация¹. Для нас в этой связи представляется важным рассмотреть как количественные, так и качественные аспекты развертывания этого процесса в сфере образования и его взаимосвязь с процессом маркетизации образования.

Что касается первого – количественного – аспекта развития ИКТ и, в частности, цифровизации, то в этом отношении ситуация в Российской экономике вплоть до настоящего времени остается неблагоприятной. Мы в 2-3 раза отстаем по развитию этого сектора экономики от США, Великобритании, Германии, Китая и других стран (Формирование цифровой экономики..., 2020). Эти данные в более полном виде можно найти в Таблице 3.

Таблица 3
Сравнение показателей сферы экономики знаний в России и ряде зарубежных стран

	Россия	Китай	страны G7	США
Доля отдельных отраслей и сфер «экономики знаний» в валовом внутреннем продукте (в %) НИОКР	1,2	2,1	2,5	2,74
Образование	4	4	6	5,7
Здравоохранение и биотехнологии	5	6	11	19
Информационно-коммуникационные технологии	4	10	8,5	11
Удельный вес «экономики знаний» в целом в валовом внутреннем продукте (в %)	14	22	30	40

Источник: Аганбегян, 2017; Аганбегян, 2020.

Это отставание сказывается и на сфере образования, хотя здесь степень проникновения информационно-коммуникационных технологий в организацию образовательного процесса и управление им, а также во взаимоотношения обучающихся и обучающихся достаточно велика, о чем говорят, в частности, данные Таблицы 4.

Таблица 4
Общеобразовательные организации (без вечерних (сменных), имеющие доступ к Интернету, адрес электронной почты, веб-сайт (на начало учебного года, в процентах от общего числа организаций)

	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015
Доступ к Интернету	90,7	92,8	94,1	95,3	95,5	95,8
Адрес электронной почты	86,4	90,4	92,6	94,8	94,9	95,6
Веб-сайт	59,3	67,2	80,8	90,1	91,4	92,3

Источник: Индикаторы образования..., 2016.

¹ Подробнее о содержании и основных направлениях развития цифровизации см.: (Формирование цифровой экономики..., 2020).

Примерно те же выводы можно сделать на основе информации о навыках студентов в области ИКТ (Таблица 5).

Таблица 5
Навыки коммуникации в цифровой среде и работы с цифровой информацией у студентов в зависимости от уровня образовательных программ и места проживания: 2017

	Среднее профессиональное образование			Высшее образование		
	В среднем	Городские поселения	Сельская местность	В среднем	Городские поселения	Сельская местность
Навыки коммуникации в цифровой среде В том числе:	74	79	63	85	87	75
отправка или получение электронной почты	42	46	31	61	64	47
телефонные звонки или видеоразговоры через Интернет (Скайп или другие приложения)	53	58	42	64	66	55
загрузка личных файлов (статей, фотографий, музыки, видео и др.) на веб-сайты, в социальные сети, облачные хранилища для публичного доступа	41	45	32	49	51	37

Источник: Образование в цифрах..., 2019.

Определенные шаги в области развития цифровизации образования предприняты и в сфере государственного управления. Так, в рамках Государственной программы «Развитие образования» в 2013–2020 г. реализовывался приоритетный федеральный проект «Современная цифровая образовательная среда»¹. Предпринимались и другие шаги в этом направлении, в том числе еще до введения ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Однако в реализации этих планов существовали и существуют определенные проблемы, особенно в области развития общедоступного дистанционного обучения. Между тем во многих странах, причем не только в США, но и в Финляндии (Viteli, 2000), Ирландии (Uhomoihi, 2006), Великобритании (Wiles, Littlejohn, 2003), Южной Кореи (Hwang, Yang, Kim, 2010) реализуются специальные национальные программы по электронному обучению, которые стали основным инструментом модернизации образования.

В России массовый переход к дистанционному обучению произошел, как хорошо известно, в условиях пандемии. Однако он реализовывался весьма специфиче-

¹ Паспорт приоритетного проекта..., 2016.

URL: <http://static.government.ru/media/files/8SiLmMBgjAN89vzbUUtmuF5IZYftvOAG.pdf> (Дата обращения: 25.09.2019).

ски. Прежде всего, переход на дистанционное образование стал фактически продолжением все той же модели обучения, что была раньше, т.е. все те же курсы, все так же в рамках каждого ВУЗа и т.д. Общациональные системы дистанционного образования продолжали развиваться весьма медленными темпами. Кроме того, для перехода на дистанционное обучение использовались зарубежные программные продукты, причем, различные в разных образовательных организациях. Во многих случаях (особенно в регионах) и преподаватели, и обучающиеся, и административный персонал оказались не полностью готовы к использованию цифровых технологий, что усложнялось техническими трудностями (отсутствием в малых городах и сельской местности, ряде общежитий высокоскоростного Интернета, слабостью используемого оборудования и т.п.).

Технические трудности и количественные ограничения, однако, были и остаются не самыми большими проблемами. Гораздо важнее проблемы, связанные с качественными аспектами цифровизации.

Для того, чтобы рассмотреть данный круг проблем по мнению автора следует различить (1) *реальную* (затрагивающие содержание образовательного процесса, прежде всего – содержание труда обучающихся и обучаемых), (2) *формальную* и (3) *симулятивную* цифровизацию.

Первый вариант – развитие реальной цифровизации – осуществляется там и тогда, где и когда присутствует изменение содержание процесса, где, иными словами, развивается знаниеемкое производство, определяющую роль в котором играет творческая по своему содержанию деятельность, в которой создаются феномены культуры и человеческие качества, а «оцифровка» выступает лишь как придание этим процессам адекватной технологической формы, повышающей возможности развития содержательных процессов.

Второй вариант – формальная цифровизация – развивается в тех случаях, когда прежняя по своему содержанию деятельность или иные феномены (в частности, деятельность и взаимодействия в сфере образования) не изменяются, но получают в дополнение еще и цифровую форму. Типичный пример такой – формальной – цифровизации в сфере образования дополнение бумажного документооборота «цифровым» и иные формы дублинга потоков информации.

Третий вариант – симулятивная цифровизация – присутствует в тех случаях, когда за цифровой формой не скрывается вообще никакого реального содержания, что возникает, например, при создании бюрократических, не отражающих реальных процессов, но имеющих правильную цифровую форму отчетов (явление весьма типичное во многих сферах, особенно в образовании) или иных феноменов *фейк-экономики* (Журавлева, Манохина, 2019).

Достаточно очевидно, что прогрессу экономики и общества в целом и образования в частности, содействует лишь реальная цифровизация, тогда как формальная и, тем более, симулятивная, генерируют регрессивные процессы.

Для нашего текста, однако, наиболее значимым является другой аспект – связь процессов цифровизации с теми трансформациями, которые происходят в сфере социально-экономических отношений, а именно, с развивающимся в последние десятилетия в мире и в России процессом маркетизации образования.

Здесь наблюдается две диалектически взаимосвязанных стороны одного и того же процесса.

С одной стороны, цифровизация образования в той мере, в какой она развивается как реальная, создает предпосылки для сокращения и упрощения репродуктивных, технических действий и функций, и педагогов, и обучающихся, и других участников образовательного процесса (в частности, управленческого персонала). На этой базе становится возможным прогрессирование творческих компонентов образовательной деятельности, образования как со-творчества. Последнее далеко не всегда оказывается совместимо с процессом маркетизации образования, поскольку подчинение образовательного процесса и отношений в сфере образования отношениям товарного производства и обмена, рыночным критериям качества и эффективности, находится во многих случаях в антагонистической взаимосвязи с развитием творческой компоненты обучения, воспитания и просвещения, ориентированных на развитие личностных качеств, а не максимизацию коммерческих результатов.

С другой стороны, цифровизация – особенно формальная и симулятивная – оказывается формой, адекватной для организации маркетизированного образовательного процесса и для управления им. Стоимостные результаты, которые являются главным индикатором всех процессов и результатов в маркетизированном образовании, в отличие от процесса и результатов со-творчества, легко оцифровываются, что создает бюрократические предпосылки для активного развития формальной и симулятивной цифровизации.

Завершая наши краткие размышления о взаимосвязи процессов маркетизации и цифровизации в сфере образования, подчеркнем, что автор в данном тексте использовал по преимуществу методологию и теорию современной политической экономии (Бузгалин, 2018), уделив основное внимание трансформационным трендам в сфере производительных сил (в частности, процессу цифровизации) и производственных отношений (в частности, процессу маркетизации) и показал диалектику этих процессов на примере системы высшего образования современной России.

ЛИТЕРАТУРА

Аганбегян А.Г. (2017). Человеческий капитал и его главная составляющая-сфера «экономики знаний» как основной источник социально-экономического роста // Экономические стратегии. Т. 19. №. 3. С. 66-79.

Аганбегян А.Г. (2020). О приоритетном развитии сферы «экономики знаний» // Экономическое возрождение России. № 1. С. 15-23.

Бодрунов С.Д. (2018). Ноономика / Монография / М.: Культурная революция – 432 с.

Бузгалин А.В. (2018). Поздний капитализм и его пределы: диалектика производительных сил и производственных отношений (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) // Вопросы политической экономии, 2018, № 2. С. 10-38.

Булавка-Бузгалина Л.А. (2018а). Разотчуждение: от философской абстракции к социокультурным практикам // Вопросы философии. № 6. С. 169-179.

Булавка-Бузгалина Л.А. (2018b). Маркс-XXI. Социальный прогресс и его цена: диалектика отчуждения и разотчуждения // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. № 5. С. 73-84.

Журавлева Г.П., Манохина Н.В. (2019). Современная экономика как фейк // Вопросы политической экономии. № 2. С. 112-120.

Индикаторы образования: 2007: статистический сборник. (2007). М.: НИУ ВШЭ. – 176 с.

Индикаторы образования: 2016: статистический сборник. (2016). М.: НИУ ВШЭ. – 320 с.

Индикаторы образования: 2018: статистический сборник. (2018). М.: НИУ ВШЭ. – 400 с.

Индикаторы образования: 2020: статистический сборник. (2020). М.: НИУ ВШЭ. – 496 с.

Образование в цифрах: 2014: краткий статистический сборник. (2014). М.: НИУ ВШЭ. – 80 с.

Образование в цифрах: 2016: краткий статистический сборник. (2016). М.: НИУ ВШЭ. – 80 с.

Образование в цифрах: 2019: краткий статистический сборник. (2019). М.: НИУ ВШЭ. – 96 с.

Образование в цифрах: 2020: краткий статистический сборник. (2020). М.: НИУ ВШЭ. – 120 с.

Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016. № 9).

Смолин О.Н. (2014). Образование – для всех: Философия. Экономика. Политика. Законодательство // Изд. 2-е, перераб., и доп. М.: ИКП «Академ-книга». – 1120 с.

Смолин О.Н. (2020). Высшее образование и наука: некоторые системные проблемы // Ректор ВУЗа. № 5. С. 4-23.

Формирование цифровой экономики в России: вызовы, перспективы, риски: монография (2020) / под ред. Е.Б. Ленчук. СПб.: Алетейя. - 320 с.

Яковлева Н.Г. (2017). Коммерциализация, бюрократизация, менеджериализация образования постсоветской России: политэкономический взгляд // Проблемы теории и практики управления. № 3. С. 121-130.

Яковлева Н.Г. (2018). Противоречия образования XXI века: взгляд сквозь призму марксистской методологии // Вестник Московского университета, Серия 7: Философия. № 6. С. 45-62.

Education at a Glance 2018: OECD Indicators. (2018). Paris: OECD Publishing. - 462 p.

Hwang D. J., Yang H. K., Kim H. (2010). E-Learning in the Republic of Korea // UNESCO Institute for Information Technologies in Education, Moscow.

Machlup F. (1962). The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton University Press.

Mandel E. (1987). Late Capitalism. London. New York: Verso.

Meszaros I. (1970). Marx's Theory of Alienation. London: Merlin Press.

Musto M. (2010). Revisiting Marx's concept of alienation // *Socialism and Democracy*. Т. 24. № 3. Pp. 79-101.

Ollman B. (1971). *Alienation*. New York: Cambridge University Press.

Uhomoibhi J.O. (2006). Implementing e-learning in Northern Ireland: prospects and challenges // *Campus-Wide Information Systems*.

Viteli J. (2000). Finnish Future: From e-Learning to mLearning // *Proceedings for the ASCILITE Conference*. December. Pp. 5-8.

Wiles K., Littlejohn A. (2003). Supporting sustainable e-learning: A UK National Forum. ASCILITE.

Natalia G. Yakovleva¹

THE TRANSFORMATION OF EDUCATION IN THE ECONOMY OF POST-SOVIET RUSSIA: THE CONNECTION BETWEEN DIGITISATION AND MARKETISATION*

Keywords: *education, political economy, productive forces, industrial relations, digitalization, marketization of education.*

The article employs the theory and methodology of modern classical political economy. Using this approach enables the author to show the transformational processes, influenced by the changes in the productive relations and forces of production, that are under way in the field of education in post-Soviet Russia. In a number of these transformations, the processes of the marketisation and digitisation of education have a prominent place. These phenomena are characterised both by the all-round subordination of the content of the educational process, of its participants (teachers, students, educational organisations, and so forth), and of the institutions of education to the relations of commodity production and circulation, to the market, capital and private property. The result is that profound changes are occurring in the socio-economic relations found in the educational sphere. The article distinguishes between real (that is, affecting the content of the process), formal and simulative digitisation. A dialectical relationship is revealed between the processes of digitisation and marketisation of education, and the article defines the contradictions of this relationship.

REFERENCES

Aganbegyan A.G. (2017) Human capital and its main component—the sphere of the «knowledge economy» as the main source of socio-economic growth. *Economic Strategies (Ekonomicheskie strategii)*, Vol. 19, No. 3. Pp. 66-79. (In Russ.)

Aganbegyan A.G. (2020) On the priority development of the «knowledge economy» sphere. *Economic revival of Russia (Ekonomicheskoe vrozozhdenie Rossii)*. No. 1. Pp. 15-23. (In Russ.)

¹ **Natalia G. Yakovleva**, Candidate of Economic Sciences, Leading Researcher of the Center for Institutes of Socio-Economic Development of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia (*tetn@yandex.ru*).

* **JEL codes:** I25, I28, O15.

* **Citation:** Yakovleva N.G. (2021). Transformation of Education in the Economy of Post-Soviet Russia: the relationship between digitalization and marketization. *Problems in Political Economy*, № 2 (26): 146-157.

DOI: 10.5281/zenodo.5040336 (<https://zenodo.org/record/5040336>)

Boдрunov S.D. (2018) *Noonomy / Monografiya / Moscow: Kulturnaya revolyutsiya – 432 p.* (In Russ.)

Buzgalin A.V. (2018) *Late Capitalism and its Limits: Dialectics of Productive forces and Production relations (to the 200th anniversary of the birth of Karl Marx). Problems in Political Economy (Voprosy politicheskoy ekonomii), 2018. No. 2. Pp. 10-38.* (In Russ.)

Bulavka-Buzgalina L.A. (2018a) *Dissociation: from philosophical abstraction to sociocultural practices. Questions of Philosophy (Voprosy filosofii). No. 6. Pp. 169-179.* (In Russ.)

Bulavka-Buzgalina L.A. (2018b) *Marx-XXI. Social progress and its price: the Dialectic of Alienation and alienation. Bulletin of the Moscow University. Series 7: Philosophy (Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7: Filosofiya). No. 5. Pp. 73-84.* (In Russ.)

Zhuravleva G.P., Manokhina N.V. (2019) *Modern economy as a fake Problems in Political Economy (Voprosy politicheskoy ekonomii). No. 2. Pp. 112-120.* (In Russ.)

Education Indicators: 2007: Statistical Collection. (2007) Moscow: Higher School of Economics. – 176 p. (In Russ.)

Education indicators: 2016: Statistical Collection. (2016) Moscow: Higher School of Economics. – 320 p. (In Russ.)

Indicators of Education: 2018: Statistical Collection. (2018) Moscow: Higher School of Economics. – 400 p. (In Russ.)

Education indicators: 2020: Statistical Collection. (2020) Moscow: Higher School of Economics. – 496 p. (In Russ.)

Education in Numbers: 2014: Brief Statistical Collection. (2014) Moscow: Higher School of Economics. – 80 p. (In Russ.)

Education in Numbers: 2016: Brief Statistical Collection. (2016) Moscow: Higher School of Economics. – 80 p. (In Russ.)

Education in numbers: 2019: Brief Statistical Collection. (2019) Moscow: Higher School of Economics. – 96 p. (In Russ.)

Education in numbers: 2020: Brief Statistical Collection. (2020) Moscow: Higher School of Economics. – 120 p. (In Russ.)

Passport of the priority project «Modern digital Educational Environment» (approved by the Presidium of the Presidential Council for Strategic Development and Priority Projects, 25.10.2016. No 9). (In Russ.)

Smolin O.N. (2014) *Education-for all: Philosophy. Economy. Politics. Legislation / Moscow: Akadem-kniga. – 1120 p.* (In Russ.)

Smolin O.N. (2020) *Higher education and science: some system problems. Rector of the University (Rektor VUZa). No. 5. Pp. 4-23.* (In Russ.)

Formation of the digital economy in Russia: challenges, prospects, risks: monograph (2020) / ed. by E. B. Lenchuk. St. Petersburg: Aleteia. – 320 p. (In Russ.)

Yakovleva N.G. (2017) *Commercialization, bureaucratization, managerization of education in post-Soviet Russia: a political economic view. Problems of theory and practice of management (Problemy teorii i praktiki upravleniya). No. 3. Pp. 121-130.* (In Russ.)

Yakovleva N.G. (2018) *Contradictions of education of the XXI century: a view through the prism of Marxist methodology. Bulletin of the Moscow University, Series 7: Philosophy (Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7: Filosofiya), No. 6. Pp. 45-62.* (In Russ.)

- Education at a Glance 2018: OECD Indicators. (2018) Paris: OECD Publishing. – 462 p.
- Hwang D. J., Yang H. K., Kim H.* (2010) E-Learning in the Republic of Korea // UNESCO Institute for Information Technologies in Education, Moscow.
- Machlup F.* (1962) The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton University Press.
- Mandel E.* (1987) Late Capitalism. London. New York: Verso.
- Meszaros I.* (1970) Marx's Theory of Alienation. London: Merlin Press.
- Musto M.* (2010) Revisiting Marx's concept of alienation // Socialism and Democracy. T. 24. № 3. Pp. 79-101.
- Ollman B.* (1971) Alienation. New York: Cambridge University Press.
- Uhomoibhi J.O.* (2006) Implementing e-learning in Northern Ireland: prospects and challenges // Campus-Wide Information Systems.
- Viteli J.* (2000) Finnish Future: From e-Learning to mLearning // Proceedings for the ASCILITE Conference. December. Pp. 5-8.
- Wiles K., Littlejohn A.* (2003) Supporting sustainable e-learning: A UK National Forum. ASCILITE.